

АВТОРИТАРНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В КОНТЕКСТЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ

Файзиева Гульзода Улугбековна

Студентка 4 курса факультета психологии

Ташкентского Государственного педагогического университета.

“Секрет успешного воспитания
лежит в уважении к ученику.”

Ральф Уолдо Эмерсон

В Основных положениях Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века был сформулирован ключевой тезис: — “Образование — это любовь к детям, к молодежи, которых мы должны интегрировать в наше общество, найти для них достойное место в рамках системы образования, а также семьи, общины и всей нации” [1, с.10]. Таким образом, гуманизация ставится во главу угла современной педагогической практики, а это радикально меняет суть и характер образовательного процесса, основным смыслом которого становится *развитие* ученика. В свою очередь, уровень достигнутого развития и должен служить основным мерилем качества работы учителя, школы и всей системы образования в целом.

Гуманизация образования — это целенаправленный процесс развития и становления отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования чувства собственного достоинства и расширения их личностного потенциала. Именно такое образование призвано обеспечить максимально благоприятные условия для раскрытия и развития способностей обучающихся и подготовки их к будущей жизни. Начинаться всё это должно уже в сегодняшней жизни и непрерывно сопровождать становление будущего гражданина с детства и до начала взрослой жизни.

По большей части, построение оптимальной системы взаимоотношений в образовательной среде зависит от педагога, который задает допустимые нормы общения, транслирует ценности принятого в обществе взаимодействия, проявляет образцы поведения в ситуациях урегулирования конфликтов; в ситуациях, когда необходима ответственная реакция на провоцирующие действия; в ситуациях общения с учащимися и их родителями, с коллегами и руководством, с лицами противоположного пола, со старшими по возрасту и пр.

Базисом педагогической деятельности учителя является его *система действий*. Их две: *система принуждения* (подавление личности и самостоятельности ребенка, жесткий контроль и регламентация поведения) и *система содействия развитию* (создание оптимальных условий для самостоятельного развития личности ребенка, его творческой самодеятельности) [2, с.25].

В контексте исследуемой темы рассмотрим первую систему действий, в рамках которой и воспроизводятся ситуации педагогического насилия в образовательной среде. Отметим при этом, что насилием является любое поведение, нарушающее права другого человека. В ходе дальнейших рассуждений, говоря о педагогическом насилии, мы будем иметь в виду как прямое физическое, так и психологическое насилие.

Рассматриваемая проблема имеет глубокие корни. Все «отцы-основатели» мировой педагогики: Абу-Хамид аль-Газали (1058 – 1111), Томас Мор (1478 – 1535), автор русского «Домостроя» протопоп Сильвестр (XVI в.) и сам основатель педагогической науки, изобретатель классно-урочной дидактической системы Ян Амос Коменский (1592 – 1670), рассматривали телесные наказания как совершенную необходимость в воспитании детей, но указывали в своих сочинениях, что не следует ими злоупотреблять и причинять детям травмы, воздерживаясь при этом от морального унижения ребенка [3].

Сейчас телесные наказания в школах запрещены практически везде. Однако ещё совсем недавно в отдельных странах физическое насилие над детьми совершалось совершенно официально. «Бьет — значит учит!» — самое распространенное оправдание наказаний. Польша отказалась от карательных мер в отношении учащихся в 1783 году, Нидерланды — в 1920-м, Италия — в 1928-м, Германия — в 1983-м, Греция — в 1998-м (начальные школы) и 2005-м (средние), Австрия — в 1975-м, Испания — в 1985-м. В Южной Корее телесные наказания детей провинциальные власти стали запрещать с 2010 года и только в 2020 году Минюст изъясил понятие «право на взыскание или наказание детей» из гражданского кодекса. В Великобритании в государственных школах и частных учебных заведениях с государственной долей капитала телесные наказания были запрещены в 1987 году, в сугубо частных школах — в 1999-м (Англия и Уэльс), 2000-м (Шотландия) и 2003-м (Северная Ирландия). В США нет федерального закона о запрете наказаний детей. В 31 штате и столичном округе Колумбия выпущены местные запретительные акты, однако в остальных 19 штатах, преимущественно на юге страны, наказывать детей законодательно не запрещено. На африканском континенте, в Кении и Либерии, провинившихся стегают плетью. В Канаде только в 2004 году Верховный суд страны объявил телесные наказания школьников вне закона. В Аргентине телесные наказания детей запрещены с 2016 года. В индийских школах до последнего времени существовало понятие *внезапной жестокости* — когда педагог в припадке ярости набрасывается на ученика. Это не считалось телесным наказанием, а рассматривалось как спонтанные побои и никаких последствий для педагогов не имело. Верховный суд страны запретил подобные выходки только в 2000 году, но рецидивы продолжают иметь место [4]. Приведённые примеры педагогического насилия имеют скорее *институциональный* характер и обусловлены воздействием сформировавшейся системы отношений. Любой акт насильственных действий в такой системе не проступок, а закономерное следствие отношений, принятых и закреплённых в этой системе. При этом большинством общества (прямо или косвенно, осознанно или неосознанно) педагогическое насилие воспринимается как *допустимое*.

Авторитарное педагогическое насилие имеет другую природу. Оно обусловлено *личностными качествами* учителя и его *профессиональными компетенциями*. В первом случае, унижая и подчиняя ученика, он реализует собственные ценностные установки, возвышает себя над теми, кто заведомо не способен оказать ему активное сопротивление. Во втором случае насилие связано с неспособностью педагога найти эффективные пути взаимодействия с обучающимися, со страхом потерять контроль над учениками, непониманием сути и методов собственной профессии. Роль дополнительного негативного фактора может играть и постоянный стресс, вызванный нарушением трудовых прав учителей в некоторых образовательных учреждениях.

Хотя статистика авторитарного педагогического насилия (в силу латентности¹⁵⁶ и разнообразия форм его проявления) нигде в мире не ведётся, масштаб и распространённость этого явления подтверждается данными различных опросов, а также многочисленными фактами, систематически фиксируемыми участниками социальных сетей в различных точках мира, в том числе и в нашей стране. Например, опрос 220 студентов из различных регионов России выявил, что у 58,6% из них в период обучения в школе отмечалось наличие конфликтов с учителями; 51,8% — боялись своих учителей; 35,1% — подвергались унижению педагогами; к 75,7% учителя относились несправедливо. Результатом таких взаимоотношений, согласно данным опроса, явилось ухудшение состояния здоровья учащихся. При этом у 67,1% респондентов отмечались невротические расстройства; у 52,7% — угнетение настроения; у 22,5% — депрессивное состояние; у 14,4% — боли в животе; у 47,5% — головные боли; у 14,9% — обострения хронических заболеваний [5]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагогическое насилие является одним из факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье школьников. Здесь мы имеем дело с *дегуманизированными* педагогическими практиками, идущими вразрез с принципами *гуманистической парадигмы*¹⁵⁷ образования.

Возможно ли образование без насилия? Ответ на этот вопрос можно получить, обратившись к традициям отечественного образования, имеющим глубокие исторические корни. Его зарождение связано с *суфийской педагогикой* — продуктом древнего и многоликого учения, которое на протяжении своей многовековой истории принимало множество различных форм. Суфии сделали свое учение инструментом развития человека. Суфийская педагогика основана на *любви* и утверждает, что реализация человеческих возможностей связана с его внутренним миром, самосовершенствованием и саморазвитием. Эти элементы определяют суфийское развитие, а любовь призвана вести человека и все человечество к нравственной завершенности. Любовь находится в тесной взаимосвязи с *озарением*¹⁵⁸, они усиливают друг друга. В суфийской педагогике система «учитель – ученик» базируется на диалоге и взаимной коммуникации, когда в зависимости от времени и места идёт совместный поиск новых форм обучения, что и является живым процессом образования. Наш великий ученый А.Навои продолжил развивать педагогические идеи нравственного совершенствования [6]. Его труды наполнены гуманизмом, мудростью, пронизательностью и обращены к человеческим ценностям. Такие же педагогические принципы исповедовал и великий узбекский педагог Абдулла Авлони (1878-1934), чья педагогическая деятельность изначально ориентировалась на *развитие*. Этих принципов придерживаются и сегодняшние его последователи — люди, бескорыстно преданные делу просвещения народа, воспринимающие обучение и воспитание как единый процесс, как средство развития и раскрытия потенциала своих учеников. Такие учителя открыты новому опыту, новому знанию, находятся в состоянии постоянного совершенствования, получают удовольствие и удовлетворение от результатов своего труда. Трудно даже представить, что в своей педагогической практике они способны на физическое насилие или психологическое давление в виде угроз, оскорблений, ругани,

¹⁵⁶ Т.е. скрытости, неясности. *Здесь и далее все примечания сделаны автором статьи – Г.Ф.*

¹⁵⁷ *Гуманистическая парадигма* предполагает свободу и творческий поиск как обучающихся, так и педагогов. Она ориентирована на творческое, духовное развитие личности, на межличностное общение, диалог, помощь и поддержку в самообразовании человека и в его самосовершенствовании.

¹⁵⁸ Т.е. проявлением внутренних возможностей.

шантажа и пр. К сожалению, таких педагогов-подвижников не так много, как хотелось бы. Однако уже само их наличие служит нравственным ориентиром для тех, чьим *осознанным* жизненным выбором стала педагогика, работа с детьми.

Использованная литература.

1. Образование: сокрытое сокровище / Доклад Международной комиссии по образованию для XXI века, представленный ЮНЕСКО. Основные положения. // Издательство ЮНЕСКО. - 1996. – 46 с.
URL:<https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BRUS%5D%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf>. Дата обращения: 17.12.2022.
2. Митина Л. М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. — М. ; СПб. : Нестор-История, 2014. — 376 с.
3. Сайт “History tema”. URL:<https://history-thema.com/telesnyie-nakazaniya-detey-tyisyacheletnyaya-istoriya-vospitaniya/> Дата обращения: 18.12.2022.
4. Сетевое издание «maximonline.ru (максимонлайн.ру)».
URL:https://www.maximonline.ru/longreads/_article/9-dikikh-shkolnykh-nakazanii-v-raznykh-stranakh/ Дата обращения: 19.12.2022.
5. Ганузин В.М. Синдром педагогического насилия как форма дидактогении // Медицинская психология в России. – 2013. – Т. 5, № 5. – С. 15. doi: 10.24411/2219-8245-2013-15150.
6. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. www.ziyouz.com кутубхонаси.— Б.93.
URL: <http://library.navoiy-uni.uz/files/alisher%20navoiy.%20mahbubul%20qulub.pdf>
Manbaga kirish sanasi: 19.12.2022.